

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ КАК ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

М.А. Дядюк, Н.И. Есинова, О.Д. Тимченко

Проведено исследование состояния, проблем и перспектив развития среднего и малого бизнеса в Украине. Определен характер участия молодежи Украины в бизнесе, проанализирована специфика предпринимательской активности молодежи в Украине, установлены причины низкой предпринимательской активности среди молодежи и факторы, ограничивающие рост бизнеса молодых предпринимателей. Установлены основные направления осуществления необходимых положительных сдвигов в преодолении проблем становления молодежного предпринимательства в Украине, его активизации и развития, исходя из передового опыта ведения бизнеса внутри и между странами Восточного партнерства и Европейского Союза в рамках транснационального сотрудничества между образованием, наукой и бизнесом.

Ключевые слова: молодежь, предпринимательство, евроинтеграция, партнерство, образование, наука.

АНАЛІЗ СТАНУ СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

М.А. Дядюк, Н.І. Єсінова, О.Д. Тімченко

Проведено дослідження стану, проблем і перспектив розвитку середнього та малого бізнесу в Україні. Визначено характер участі молоді України в бізнесі, проаналізовано специфіку підприємницької активності молоді України, утановлено причини низької підприємницької активності серед молоді та чинники, що обмежують зростання бізнесу молодих підприємців. Окреслено основні напрями здійснення необхідних позитивних зрушень у подоланні проблем становлення молодіжного підприємництва в Україні, його активізації та розвитку, виходячи з передового досвіду ведення бізнесу всередині й між країнами Східного партнерства та Європейського Союзу в межах транснаціонального співробітництва між освітою, наукою та бізнесом.

Ключові слова: молодь, підприємництво, євроінтеграція, партнерство, освіта, наука, бізнес.

ANALYSIS OF THE CONDITION OF MEDIUM AND SMALL BUSINESS IN UKRAINE AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP

M. Dyadyuk, N. Yesinova, O. Timchenko

The study of the state, problems and prospects of medium and small business development in Ukraine is presented in the research paper. The dynamic changes of the number and structure of medium, small and micro Ukrainian enterprises and their distribution by types of economic activity are analyzed; the prevailing forms of management in all types of economic are established. The importance of small business in creating gross domestic product and in employment is shown. For a long time the national economy has been characterized by an unfavorable business climate which created difficulties for the youth entrepreneurship development. The factors which provide the expansion of youth participation in small and medium businesses in the context of the international competitive space entering are studied. The nature of Ukrainian youth participation in business is determined. The most common types of entrepreneurship were identified on the base of young entrepreneurs' successful business projects analysis. The main reasons of low entrepreneurial activity among young people and the factors which limit the growth of the young entrepreneurs' business were established on the base of results of nationwide complex theme study of the Ukrainian youth's entrepreneurial activity characteristics. There are no available and effective economic incentives for youth entrepreneurship in Ukraine and the system of vocational orientation is not sufficiently developed. It is necessary to study the experience of successful countries for creation more suitable circumstances for young people's self-employment. Ukrainian government takes measures for creating entrepreneurial potential and favorable conditions for the youth entrepreneurship development. However government support is not always effective: the institutional support for youth entrepreneurship is absent, the regulatory framework and financial instruments are imperfect for forming an effective mechanism of state influence on this business segment. Ways for increasing Ukrainian youth's entrepreneurial activity at the national and European levels are proposed on the base of analysis of the best business practice which is based on the synergies between business, science and education in the countries of the Eastern Partnership and the European Union.

Keywords: youth, entrepreneurship, eurointegration, partnership, education, science, business.

Постановка проблемы в общем виде. Состояние среднего и малого бизнеса в Украине играет решающую роль в качестве основного компонента предпринимательской среды, оказывающего значительное влияние на состояние и развитие молодежного предпринимательства, а также на решение проблем занятости и снижение безработицы этого слоя населения. Молодежный бизнес в Украине требует ускорения положительных преобразований. Одной из

проблем на пути создания благоприятной среды молодежного предпринимательства, которая требует решения, является создание благоприятного бизнес-климата на основе установление реалий и выявления проблем и потребностей молодежи в создании и ведении бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературы показал, что на сегодняшний момент не хватает публикаций с акцентом на освещение вопросов молодежного предпринимательства в Украине, поскольку в основном эта проблема рассматривается такими авторами, как Е. Либанова, О. Цимбал, К. Зарембо, Н. Дмитрук и другими в контексте молодежной политики в комплексе с вопросами гражданской и политической активности, досуга и здоровья, семьи и семейных ценностей молодежи и т.д. [1–5]. В научных публикациях характеризуются лишь отдельные аспекты этого вида экономической активности молодежи: социально-педагогические (О. Дидух, Н. Корпач, И. Сидорук [6; 7]), статистические (И. Савина, К. Семенова [8]), образовательные (К. Поддубная [9]) и т.п. Это дает лишь фрагментарное представление о проблемах и перспективах развития молодежного предпринимательства. Для их прикладного решения нужны конкретные механизмы его активизации, разработанные на основе данных специальных тематических исследований.

Целью статьи является анализ современного состояния среднего и малого бизнеса в Украине как основы развития молодежного предпринимательства и определение средств его поддержки, поощрения и повышения потенциала, исходя из сложившейся бизнес-среды в контексте современных евроинтеграционных процессов.

Изложение основного материала исследования. Критерии для определения субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства в Европейском Союзе и в Украине тождественны, принадлежность к ним определяется по двум признакам: в зависимости от количества работающих и годового дохода от любой деятельности [10]. В отличие от ЕС в Украине существуют дополнительные критерии для определения больших предприятий: это субъект предпринимательства, средняя численность работников которого превышает 250 человек, и годовой доход от любой деятельности превышает сумму, эквивалентную 50 миллионам евро (табл. 1). Другие субъекты хозяйствования относятся к субъектам среднего предпринимательства.

Таблица 1

Характеристика субъектов предпринимательства в Украине [10]

Субъект предпринимательства (физические и юридические лица)	Средне-списочная численность работников, человек («наемные работники»)	Годовой доход, евро	Вид деятельности
Микропредприятия (физические и юридические лица)	до 10	не превышает 2 млн	без ограничений
Малые предприятия (физические и юридические лица)	до 50	не превышает 10 млн	без ограничений
Средние предприятия	от 50 до 250	не превышает 50 млн	без ограничений
Большие предприятия	превышает 250	превышает 50 млн	без ограничений

Согласно статистике структура субъектов предпринимательства в Украине следующая: большие предприятия – 0,1%, средние – 4,4%, малые (в т.ч. микропредприятия) – 95,5%. Среди субъектов среднего, малого и микропредпринимательства в Украине существует высокий уровень конкуренции, так как это наиболее многочисленная группа субъектов бизнеса (рис. 1) [11]. В 2017 г. количество средних, малых и микропредприятий составило 337,9 тыс. ед., это 99,9% от всего количества предприятий.

Динамические изменения количества средних, малых и микропредприятий за 2010–2017 гг. отражают состояние экономики Украины в целом (рис. 2). За период 2010–2017 гг. происходило снижение количества предприятий: средних – 71,2%; малых – 78,89%; микропредприятий – 92,57% [12]. В этот период наиболее сложными были 2014–2015 гг. чрезвычайного политического, социального и экономического кризиса в истории независимой Украины, что привело к массовому закрытию предприятий. Лишь в 2016–2017 гг. начался период оживления экономики, что сопровождалось ростом предприятий. За период 2010–2017 гг. среднегодовые темпы снижения количества предприятий составили: 95,4% – средние; 96,9% – малые; 99,3% – микропредприятия; стандартное отклонение количества

предприятий: 5,4 – средние; 7,0 – малые; 10,1 – микропредприятия. Таким образом, микропредприятия и малые предприятия как субъекты экономической деятельности являются наиболее распространенной и динамичной формой ведения бизнеса. Несмотря на определенную степень риска, для предпринимателей – это перспективный и привлекательный объект вложения капитала, хотя и рискованный.

Рис. 1. Средние, малые и микропредприятия в Украине [11–13]

Распределение средних, малых и микропредприятий по видам экономической деятельности в Украине отражает их структура, составленная согласно Классификации видов экономической деятельности ДК 009:2010, утвержденной приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457, которая гармонизирована с Классификацией видов экономической деятельности Европейского Союза NACE Rev.2–2006. Преобладающей формой хозяйствования во всех видах экономической деятельности являются микропредприятия (в среднем 80,9%); их наибольший удельный вес в сфере операций с недвижимым имуществом (91,0%), наименьший – в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (65,5%) (рис. 3) [13].

Рис. 2. Динамика средних, малых и микропредприятий в Украине [11–13]

Структура видов экономической деятельности средних и малых предприятий следующая:

– средние предприятия в сферах строительства, оптовой и розничной торговли, временного размещения и организация питания, информации и телекоммуникаций занимают в среднем от 2,2% до 4%; их наибольший удельный вес в сферах промышленности, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, финансовой и страховой деятельности (11,4%; 7,9%; 6,22%); наименьший – вес в сферах операций с недвижимым имуществом, профессиональной, научной и технической деятельности, информации и телекоммуникаций (1,23%; 2,04%; 2,42%);

– малые предприятия в сферах строительства, оптовой и розничной торговли, временного размещения и организация питания, информации и телекоммуникаций занимают в среднем от 10% до 15%; их наибольший удельный вес в сферах здравоохранения и предоставления социальной помощи, промышленности, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (27,8%; 21,5%; 17,3%); наименьший – в сферах операций с недвижимым имуществом, профессиональной, научной и технической деятельности, сельского, лесного и рыбного хозяйства (7,8%; 8,5%; 10,4%).

Сектор среднего и малого бизнеса в Украине занимает основное место в экономике не только по количеству предприятий, но и в сфере трудоустройства – количество занятых работников (72%) и в создании валового внутреннего продукта – объемы реализации (61,7%), но его потенциал используется недостаточно. Более 76% средних предприятий и более 73% малых предприятий являются убыточными (табл. 2) [11–13].

Таблица 2

**Объем реализованной продукции (товаров, услуг)
и финансовые результаты до налогообложения предприятий
Украины (с распределением на большие, средние, малые
и микропредприятия), 2016 г. [4; 5]**

Показатель	Объем реализованной продукции (товаров, услуг), млн грн	В % к общему объему реализации	Количество занятых работников, тыс. чел.	% от общего количества занятых работников	Финансовый результат до налогообложения, млн грн	Предприятия, которые получили прибыль (% от общего количества предприятий)	Предприятия, которые понесли убытки (% от общего количества предприятий)
Всего	6237535,2	100,0	5801,1	100,0	69214,2	73,4	26,6
Крупные предприятия	2391454,3	38,3	1586,6	27,3	60870,0	66,0	34,0
Средние предприятия	2668695,7	42,8	2622,8	45,2	33203,9	76,1	23,9
Малые предприятия	1177385,2	18,9	1591,7	27,4	-24859,7	73,3	26,7
В т. ч. микро- предприятия	361784,0	5,8	642,7	11,1	-35262,4	72,3	27,7

Физические лица-предприниматели составляют основу малого бизнеса в Украине, хотя, в отличие от развитых стран, не выполняют ключевую социальную роль в хозяйственной системе в обеспечении

занятости населения. Согласно данным Государственной службы статистики Украины [11–13], физические лица-предприниматели являются наиболее многочисленной категорией субъектов хозяйствования, их удельный вес составляет более 80% общей численности субъектов хозяйствования. В этой сфере занято более четверти общей численности работников, в частности, в 2016 г. – 28%. Однако, в расчете на 10000 населения, только 3,6% (365 чел.) занимаются предпринимательской деятельностью. Это является низким показателем для страны, поскольку еще в 2010 г. на 10000 населения приходилось 394 предпринимателя, что свидетельствует о недостаточно благоприятном предпринимательском климате.

В настоящее время в Украине насчитывается около 6,5 млн экономически активных молодых людей в возрасте 15–35 лет, что составляет более 36% всего экономически активного населения Украины. Экономическая активность молодежи в Украине выше, чем уровень экономической активности населения Украины в целом. Если за базу сравнения взять средний уровень экономической активности молодежи по всем возрастным категориям, который в 2017 г. составил 65,2%, то это на 3,2 п.п. выше уровня экономической активности населения в целом по стране (62%). Наибольшая экономическая активность характерна для молодежи 25–34 лет (80,7%), что выше общего уровня экономической активности населения в целом по стране на 18,7 п.п. (рис. 3.).

Рис. 3. Уровень экономической активности молодежи Украины [13]

В соответствии с данными Государственной службы статистики Украины [13] в 2017 г. наиболее высокий уровень безработицы существует среди молодежи в возрасте 15–24 года (18,9%) (рис. 4). В старших возрастных группах уровень безработицы постепенно уменьшается: до 11,3% (группа 25–29 лет); 9,8% (группа 30–34 года). Средний уровень безработицы молодежи – 13,3%. Эти показатели в 1,5–2 раза превышают уровень безработицы в целом по Украине. Динамические сопоставления показывают, что наиболее высокой была безработица среди молодежи в годы кризиса 2014–2016 гг. Высокий уровень безработицы молодежи обусловлен тем, что значительная часть молодых людей не имеет необходимых профессиональных навыков, качественного образования и опыта работы. Статус безработного имеет более разрушительные последствия для молодого населения Украины по сравнению с государствами ЕС, поскольку их родители имеют меньше возможностей экономически поддерживать своих детей.

Рис. 4. Уровень безработицы молодежи Украины [13]

По результатам общенационального комплексного тематического исследования особенностей предпринимательской деятельности молодежи Украины, проведенного в рамках проекта ЭРАЗМУС+ «Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства [14], установлены основные причины низкой предпринимательской активности среди молодежи и факторы, ограничивающие рост бизнеса молодых предпринимателей (табл. 3).

**Результаты контент-анализа текстовых ответов на вопрос
«Ваши рекомендации для улучшения молодежного
предпринимательства» [14]**

Категория (ед./% в общем количестве)	Блоки утверждений в категориях	Ответы респондентов
Поддержка государства и ЕС (298/21,4)	Государственная поддержка и поддержка ЕС (155)	Заинтересованность молодежи работать в Украине. Нации (украинцам) нужно «повзреть». Больше возможностей для начала бизнеса. Создать необходимые условия для развития бизнеса. Создание поддерживающей нормативно-правовой базы. Стабильный курс валюты. Принимать все интересные бизнес-проекты. Поддержка молодых фирм и предприятий. Законодательная защита молодых предпринимателей. Поддержки со стороны государства, создание центров по развитию и помощи молодым предпринимателям. Больше грантов от ЕС, их доступность, простота получения. Поддержка через государственные и региональные программы. Государственная поддержка
	Уменьшение налогового и бюрократического бремени (133)	Налоговые льготы. Нулевая процентная ставка. Снижение налоговой нагрузки. Упростить систему налогообложения молодым предпринимателям. Налоговая свобода. Льготные условия для ведения бизнеса. Обеспечить возможность зарегистрировать предприятие без бюрократии и проволочек, например в онлайн режиме реального времени через интернет. Устранить коррупцию. Уменьшение бюрократии. Прозрачность ведения бизнеса

Полученные значения по результатам контент-анализа текстовых ответов 1394 анкет молодежи на вопрос «Ваши

рекомендации для улучшения молодежного предпринимательства в Украине» были распределены следующим образом: на первом месте «Поддержка государства и ЕС» (298), на втором – «Знания, образование» (276), на третьем – «Обмен опытом, примеры профессионалов» (231) и т.д. Как видно из анализа, украинская молодежь нуждается во всесторонней институциональной, финансовой, морально-психологической поддержке.

Выводы. Молодежное предпринимательство в Украине в настоящее время находится на низком уровне. Национальная экономика длительное время характеризовалась неблагоприятным бизнес-климатом, что создавало препятствия для развития молодежного предпринимательства. Отсутствие постоянной положительной динамики количества молодых предпринимателей в Украине свидетельствует о наличии проблем, сдерживающих развитие молодежного предпринимательства, что требует формирования и реализации адекватных и эффективных мер его поддержки и популяризации. В Украине отсутствуют доступные и действенные экономические стимулы предпринимательской активности молодежи; недостаточно развита система профессиональной ориентации. Для создания более комфортных условий для самозанятости молодежи необходимо перенимать опыт стран, имеющих успехи в этом деле.

Осознавая важность малого бизнеса для экономики, в Украине принимаются государственные меры, направленные на формирование предпринимательского потенциала и создание благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства. Однако поддержка государства не всегда действенна и эффективна, так как в Украине отсутствуют институты, которые прямо или косвенно осуществляют поддержку молодежного предпринимательства, нормативная база, которой нужно руководствоваться и финансовые инструменты, которые должны применяться, формируя целостный механизм реализации государственного влияния на этот сегмент предпринимательства.

Выводы и рекомендации этих исследований с учетом ведущих национальных и европейских документов станут основой разработки комплекса мероприятий по улучшению бизнес-среды и развитию молодежного предпринимательства в Украине

The publication was made as part of the Erasmus+ project № 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE «Higher education institutions for youth entrepreneurship» (Grant Agreement №2017-2269/008-001). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Список источников информации / References

1. Перехід на ринок праці молоді України [Електронний ресурс] / Е. Лібанова, О. Цимбал, Л. Лісогор, І. Марченко, О. Ярош // Міжнародне бюро праці, Програма молодіжної зайнятості, Департамент політики зайнятості. – Женева : МОП, 2014. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_302648.pdf

Libanova, E., Tsybmal, O., Lisohor, L., Marchenko, I., Yarosh, O. (2014), *The transition to the labor market of Ukrainian youth [Perehkid na rynek pratsi molodi Ukrainy]*, International Labor Office, Geneva, available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_302648.pdf

2. Українське покоління Z: цінності та орієнтири. Результати соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / К. Зарембо [та ін.]. – К. : Фонд ім. Фрідріха Еберта, 2017. – 136 с. – Режим доступу : https://zaxid.net/resources/newsfiles/319940_Ukr_Generation_ukr_inet-1.pdf

Zarembo, K. (2017), *Ukrainian generation Z: values and benchmarks [Ukrayinske pokolimya Z: cinnosti ta oriyentyry]*, Friedrich Ebert's Fund, Kyiv, 136 p., available at: https://zaxid.net/resources/newsfiles/319940_Ukr_Generation_ukr_inet-1.pdf

3. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016–2020 роки [Електронний ресурс] : Затв. Постановою КМУ від 18.02.2016 р. № 148. – Режим доступу : dsmsu.gov.ua/media/2016/03/12/7/povnii_tekst_ostatochno__1_.pdf

The State Target Social Program "Youth of Ukraine" for 2016-2020 / Decree of KMU, 18.02.2016, № 148, available at: dsmsu.gov.ua/media/2016/03/12/7/povnii_tekst_ostatochno__1_.pdf

4. Кжаклевска Е. Молодіжна політика в Україні. Висновки Команди міжнародних оглядачів Ради Європи / Е. Кжаклевска, Г. Вільямсон. – Страсбург : Видавництво Ради Європи, 2013. – 192 с. – Режим доступу : http://sdg.org.ua/images/-----_.pdf

Kzhaklevska, E., Williamson, G. (2013), *Youth policy in Ukraine. Conclusions Teams of international observers of the Council of Europe [Molodizhna polityka v Ukraini. Vysnovky Komandy mizhnarodnyh oglydachiv Rady Yevropy]*, Strasbourg, Council of Europe, 192 p., available at: http://sdg.org.ua/images/-----_.pdf

5. Молодь України – 2017: результати соціологічного дослідження [Електронний ресурс] / Н. Дмитрук [та ін.]. – Тернопіль : ТОВ «Терно-граф», 2017. – 72 с. – Режим доступу : http://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/11/16/7/Socdoslidjennya_2017.pdf

Dmytruk, N. (2017), *Youth of Ukraine – 2017 [Molod Ukrainy – 2017]*, Terno-graf, Ternopil, 72 p., available at: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/11/16/7/Socdoslidjennya_2017.pdf

6. Дідух О. О. Соціологічний аналіз проблеми безробіття серед української молоді / О. О. Дідух, М. В. Примак, Р. С. Овсянніков // *Грані*. – 2016. – № 5. – С. 68–75.

Didukh, O.O., Prymak, M.V., Ovsyannikov, R.S. (2016), “Sociological analysis of the problem of unemployment among Ukrainian youth” [“Sociologichnyy analiz problemy bezrobittya sered ukrayinskoï molodi”], *Grani*, No. 5, pp. 68-75.

7. Корпач Н. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект / Н. Корпач, І. Сидорук // *Педагогічний часопис Волині*. – 2016. – № 2. – С. 30–34.

Korpach, N., Sydoruk, I. (2016), “The main directions of state youth policy in Ukraine: socio-pedagogical aspect” [“Osnovni napriamy realizatsii derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini: sotsialno-pedahohichnyi aspekt”], *Pedagogical Journal of Volyn*, No. 2, pp. 30-34.

8. Савина І. В. Статистичний аналіз економічної активності та зайнятості молоді в Україні / І. В. Савина, К. Д. Семенова // *Статистика*. – інструмент соціально-економічних досліджень : зб. наук. студ. праць. – Одеса: ОНЕУ, 2017. Вип. 3, ч. І. – С. 35–40.

Savyna, I.V., Semenova, E.D. (2017), “Statistical analysis of economic activity and youth employment in Ukraine”, *Statistics is a tool for socio-economic research* [“Statystychnyi analiz ekonomichnoi aktyvnosti ta zainiatosti molodi v Ukraini”], *Statystyka – instrument sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen*, ONEU, Odessa, No. 3, Vol. 1, pp. 35-40.

9. Піддубна К. С. Роль бізнесової освіти в розвитку молодіжного підприємництва / К. С. Піддубна // *Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент*. – 2013. – № 13. – С. 19–33.

Piddubna, K. (2013), “The impact of the business education on the development of the youth enterprise”, *International scientific forum: sociology, psychology, pedagogy, management* [“Rol biznesovoi osvity v rozvytku molodizhnoho pidpriemnytstva”], *Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiologia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment*, No. 13, pp. 19-33.

10. Господарський кодекс України. Закон України № 436-IV, 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

Economic Code of Ukraine. Law of Ukraine № 436-IV, 2003 [“Gospodarskij kodeks Ukraini. Zakon Ukraini № 436-IV, 2003 r.”], available at: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

11. Державна служба статистики України. Показники структурної статистики по суб'єктах господарювання з розподілом за їх розмірами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm

State statistics service of Ukraine. Indicators of structural statistics on subjects of management with distribution by their size [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Pokaznyky strukturnoyi statystyky po sub'yektah hospodaryuvannya z rozpodilom za yikh rozmiramy], available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm

12. Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва : стат. збірник за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm

Activities of subjects of large, medium, small and microenterprises: stat. Collection for 2016 [Diyal'nist' sub'yektiv velykoho, seredn'oho, maloho ta mikropidpryyemnytstva : stat. zbirnyk za 2016 rik], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm

13. Україна у цифрах 2017 : стат. збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

Ukraine in figures 2017: Stat. Collection [Ukrayina u tsyfrakh 2017: stat. zbirnyk], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm

14. Официальный сайт проекта ЭРАЗМУС+ «Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://heifye.hduht.edu.ua/index.php/ru/>

Official site of the project ERAZMUS + "Higher education institutions for youth entrepreneurship" [Ofitsial'nyy sayt proyekta ERAZMUS+ «Vysshiye uchebnyye zavedeniya dlya molodezhnogo predprinimatel'stva»], available at: <http://heifye.hduht.edu.ua/index.php/ru/>

Дядюк Марина Анатольевна, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки и управления, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: pozitivizm@ukr.net.

Дядюк Марина Анатоліївна, канд. екон. наук, доц., кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: (057)349-45-94; e-mail: pozitivizm@ukr.net.

Dyadyuk Marina, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management, Kharkiv State University of of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska st., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: (057)349-45-94; e-mail: pozitivizm@ukr.net.

Есинова Нина Игоревна, канд. техн. наук, проф., кафедра економіки и управления, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: (057)349-45-53; e-mail: nisata@rambler.ru.

Єсінова Ніна Ігорівна, канд. техн. наук, проф., кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: (057)349-45-53; e-mail: nisata@rambler.ru.

Yesinova Nina, PhD, Associate Professor, Department of Economics and Management, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska st., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051. Tel.: (057)349-45-53; e-mail: nisata@rambler.ru.

Тимченко Ольга Дмитриевна, ст. преп., кафедра экономики и управления, Харьковский государственный университет питания и торговли. Адрес: ул. Клочковская, 333, г. Харьков, Украина, 61051. Тел.: 0501469676; e-mail: timolga4321@gmail.com.

Тимченко Ольга Дмитрівна, ст. викл., кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі. Адреса: вул. Клочківська, 333, м. Харків, Україна, 61051. Тел.: 0501469676; e-mail: timolga4321@gmail.com.

Timchenko Olga, lecturer, Department of Economics and Management, Kharkiv State University of Food Technology and Trade. Address: Klochkivska str., 333, Kharkiv, Ukraine, 61051; O. Yarosha Str., 41, apt. 79, Kharkiv, Ukraine, 61072. Tel.: 0501469676; e-mail: timolga4321@gmail.com.

DOI: 10.5281/zenodo.2539179